

TABIY TILNI QAYTA ISHLASHDA PARALLEL KORPUSLARNING O'RNI

Sobirova Nazira G`anijon qizi

NamMQI magistranti

Sobirov Shohjahon G`anijon o`g`li

NamMQI 4-kurs talabasi

Annotatsiya Parallel korpuslar ta'lim jarayoni uchun didaktik xususiyat va metodik funksiyasi bilan qulay ta'limiy resurs vazifasini o'tay oladi. Didaktik xususiyat sifatida ko'p tillilik, qidiruv natijasining kontekst shakllidaligi, tilning qo'llanish doirasini chegaralab ko'rsatish imkoniyatlarini ko'rsatish mumkin. Parallel korpusning ushbu didaktik xususiyati talabada maxsus maqsadda qilingan tarjimani o'rgatish, so'z ma'nosini yanada yaxshiroq aniqlash, so'zning aniq nutqiy sharoitda qo'llanishini kuzatish asosida leksik ko'nikmani shakllantirish imkoniyatini beradi.

Kalit so`zla Parallel matn, korpus lingvistikasi, konkordanser, korpus, OPUS, lug`at, ko'p tilli korpus, tarjima korpus, CroCo Corpus, Google Translate.

Kirish. Parallel matnlar korpusi yordamida konkordanser dasturlar ishlab chiqiladi va turli xil ixtisoslik lug`atlari tuzish imkoniyati yuzaga keladi¹“ Darhaqiqat, korpuslar yaratilishi, eng avvalo, *leksikografiya* sohasi uchun katta ahamiyatga ega. Tilning qay darajada boyligini yaqqol ko'rsatadigan oynasi – bu uning lug`ati. Lug`at tarkibining ko'pligi uning qadrini oshiradigan omil sanaladi. Bunday korpuslar ham til o'rgatish uchun boy materiallar manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, parallel korpuslar statistik mashina tarjimasi tizimlari uchun o'quv ma'lumotlari sifatida xizmat qiladi. D.Dobrovolskiy parallel korpusga shunday ta'rif beradi: “Parallel korpus – asl va tarjimadagi elektron matnlar yig`indisidan iborat korpus. Asl va tarjima matnlar shunchaki yonma-yon qo'yilmaydi, balki bu

¹ ПАРАЛЛЕЛ МАТНЛАР – ТАРЖИМА МУҚОБИЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА ЗАМОНАВИЙ ВОСИТА

ikki matndagi gap(sistaktik birlik)lar mazmunan mos kelish darajasida bo‘lakka bo‘linib, mana shu birliklar yonma-yon, bir-biriga ishora/havola qilish holatida turadi. Asliytdagi matn fragmentiga mos keluvchi tarjimadagi fragment belgilab qo‘yilgan bo‘ladi. Aynan mana shu holat bunday korpuslar yordamida turli lingvistik amallar bajarishga imkon yaratadi”².

Korpus lingvistikasi yo‘nalishi xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi va tarjima, kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi uchun amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Xorijiy til va tarjima nazariyasi ta’limida parallel korpuslarning ahamiyati borasida M.Barlou, Makkeneri, Beyker, Zanneti, Arenberga, Blank, Braun, Cherch, Geyl, Devis, Foster kabi olimlarning fikrlari qimmatli.

Zamonaviy korpus lingvistikasida parallel korpusning ikki ko‘rinishi mavjud:

- 1) ko‘p tilli korpus (Comparable/Multilingual Sorpora);
- 2) tarjima korpus (Translation Sorpora).

Tuzilishi va matnlarning joylashuvi, birliklarining moslashtirilishiga ko‘ra parallel korpusning bir necha ko‘rinishi mavjud³:

- 1) bir yo‘nalishli (ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilingan matn);
- 2) ikki yo‘nalishli (ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilingan matn va rus tilidan ingliz tiliga (teskari tarjima));

3) ko‘p yo‘nalishli (ingliz tilidan rus, nemis, fransuz tillariga tarjima qilingan matn). Parallel korpus tarjima tilining struktur tuzilishi, ibora va so‘zlarning ma’lum kontekstdagi imkoniyatlarini kuzatishga xizmat qiladi. Bunday korpuslar quyidagi maqsadlarda foydalaniladi: 1) qiyosiy tilshunoslikda (ikki til strukturini tahlil qilish maqsadida); 2) tarjima sohasida (original matn ekvivalentini boshqa tillardan qidirish maqsadida); 3) avtomatik tarjima sohasida; 4) lingvodidaktikada; 5) leksikografiyada.

² Добровольский Д. Какие задачи решают параллельные корпуса. (Электрон ресурс): <https://postnauka.ru/video/54851>

³ <https://translationrating.ru/glossary/parallelnyj-korpus/>

Parallel korpus bu – tarjima qilingan matnlar juftligidir. Tarjimashunoslikda asosiy e'tibor tarjimalarni asl matnlardan ajratib turadigan xususiyatlarni aniqlashga qaratilgan. Ushbu o'zgartirishlar ma'lum bir tarjima vazifasi yoki tarjima juftligi uchun individual bo'lishi mumkin, lekin ular tarjima matnining keng ko'lamli lingvistik xususiyatlariga ko'ra tarjimalarni tarjima qilinmagan matnlardan farq qiladigan odatiy xususiyatlarni aniqlashtirishi mumkin. Bu izlanishlar korpus tarjimalarning o'ziga xos xususiyatlarini *empirik* tarzda aniqlashning aniq usuli bo'lib, 1990-yillardan beri Beyker (1993; 1996), Johansson & Ebeling (1996) va yaqinda Hansen (2003) tomonidan; Teich (2003 yil); Mauranen & Kujamäki (2004) va Hansen-Schirra, Neumann & Steiner (2012) tomonidan qo'llanilgan. Bundan tashqari, parallel korpuslar tarjimini o'qitish va professional tarjima sozlamalarida *ma'lumotnoma* sifatida ishlatiladi, chunki ular tarjima yechimlariga (masalan, tarjima xotiralari) tez va interaktiv kirish imkonini beradi⁴. Liverpool universitetida 2009-yilgi Korpus tilshunosligi konferensiyasi bo'lib o'tadi, unda parallel korpuslar bilan ishlaydigan tilshunoslar va tarjimashunoslik talablari, korpusdan o'z maqsadlari uchun foydalanish asboblari hamda korpus interfeysi bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi. Ushbu konferensiya Lankaster universitetida 2003-yilda Korpus tilshunosligi konferensiyasida o'tkazilgan "Multilingual Corpora: lingvistik talablar va texnik istiqbollar" seminari bilan chambarchas bog'liq va uning davomi edi. Muhokamada *Volk*, sintaktik darajada annotatsiya, moslashtirish va so'rovlarga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydi. *Fantinuoli* esa konferensiya tarjimonlariga ishining barcha bosqichlarida yordam beradigan InterpretBank dasturiy ta'minotining dizaynini tasvirlaydi. U *Boot Cat* mexanizmiga asoslanib, qidiruv so'zlari to'plamini berilgan domenga xos hujjatlar uchun Internetdan yig'adi, ular bo'yicha atamalarni ajratib oladi va qo'shimcha resurslardan foydalanadi. Vikipediya, ikki tilli onlayn lug'atlar, ta'riflar, tarjimalar, birikmalar va

⁴ Silvia Hansen-Schirra, Stella Neumann & Oliver Čulo (eds.). 2017. Annotation, exploitation and evaluation of parallel corpora: TC3 I (Translation and Multilingual Natural Language Processing 3). Berlin: Language Science Press

kontekstdagi kalit soʻzlar haqida ma'lumot chaqiradi. Barcha modullar tarjimonlarning oʻziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan boʻlib, tayyorlash uchun zarur boʻlgan *vaqtni qisqartiradi* va tarjimon paytida *samarali qidirish imkonini* beradi. OPUS korpusi tayyorgarlik bosqichida ekanini aytadi.

Parallel korpusda tarjima oʻzgarishlarini aniqlash tarjimashunoslik nuqtai nazaridan asosiy vazifadir. Tarjimashunoslikda ham, qarama-qarshi tilshunoslikda ham koʻp tilli korpuslar yaqinda tarjima hodisalarini, yaʼni tarjima oʻzgarishlarini yoki tarjima xususiyatlarini oʻrganish uchun, shuningdek, oʻrtasidagi *kontrastiv* farqlarni oʻrganish uchun foydalanilgan. Shunday korpuslardan biri ingliz-german CroCo korpusidir. Korpus tarkibiga ingliz va nemis asl nusxalari va ularning nemis va ingliz tillariga tarjimalari kiradi. Shunday qilib, u ham *taqqoslanadigan*, ham *parallel* korpus sifatida ishlatilishi mumkin. Har bir tarjima yoʻnalishlari har bir boʻlimda jami 31250 soʻzdan iborat boʻlgan kamida 10 ta matndan iborat 8 ta janrda aks ettirilgan. CroCo Corpus taxminan *bir million* soʻzni oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, roʻyxatdan oʻtmagan neytral ma'lumot korpusi 17 ta janrdan 2000 ta soʻz namunalarini oʻz ichiga olgan nemis va ingliz tillari uchun kiritilgan. Shunday qilib, korpus oʻxshash va parallel qismdan iborat. Janrlar jihatidan *siyosiy insholar, badiiy matnlar (badiiy adabiyot), oʻquv qoʻllanmalari, ilmiy-ommabop matnlar, korporativ muloqot, tayyorlangan nutqlar, turizm varaqalari va veb-saytlar (WEB)*ni oʻz ichiga oladi. Unda tobora murakkab soʻrovlarni, shu jumladan bir nechta izoh va moslashtirish qatlamlarida ishlaydigan soʻrovlarni boshqarish va Java-ga asoslangan annotatsiya vositalarini korpusga qoʻllash uchun oʻz amaliy dasturlash interfeysi (API) yaratilgan. Ular ingliz-nemis tillari juftligida tarjima xususiyatlarini oʻrganish uchun dolzarbligi sababli tanlangan.

Korpusning tabiiy tilni qayta ishlashda quyidagi afzalliklarga ega:

1. Tuzatish: grammatik kamchil/p[;]’iklar va istisnoli holatlarni korpus orqali tekshirish va tuzatish imkoniyati mavjud;

2. Chastotasini aniqlash: tilni modellashtirishda yuqori chastoraga ega bo'lgan til birliklarining lisoniy modellarini aniqlashda yordam beradi;

3. Kontekst: Leksik bo'laklar va grammatik tuzilmalar ma'lum kontekstlarda qo'llanadi, ba'zan esa jumladagi so'zlarning ma'nolarini berishda faqat kontekst asosida aniqlay olamiz. Demak korpus semantik analiz qilishning muhim obyekti hisoblanadi.

4. Grammatik jihatdan so'zlarning joylashuvi: So'zlar muayyan darajada boshqa so'zlar bilan grammatik jihatdan munosabtgga kirishadi. Korpusda ana shu hodiasalarni kuzatish va uning yordamida matnni qayta tiklash imkoni mavjud.

6. Avtomatik tarjima: Tarjima inson uchun juda qiyin intellectual faoliyat turi hisoblanib, GOOGLE TRANSLATE kabi ko'plab elektron lug'atlar va veb-saytlar korpus yordamida analiz qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmonova N.Z. Kompyuter lingvistikasi (darslik) Globe edit, 2020., 400 b.
2. Abduraxmonova N.Z. Mashina tarjimasining lingvistik ta'minoti (monografiya). Toshkent: Muharrir, 2018. 165 b.
3. Xolmanova Z.T. "Korpuslarning lingvistik tadqiqot materiali sifatidagi ahamiyati" (53-bet)
4. А.Б. Кутузов "Корпусная лингвистика" Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (Электрон ресурс) - [//lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf](http://lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf)